

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФАКТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ С ПАРАМЕТРАМИ ДИСЛИПИДЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Даминов Б.Т.
Бахтиярова У.А.

**Ташкентский государственный медицинский университет
Республиканский специализированный научно-практический медицинский
центр нефрологии и трансплантации почек**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18465407>

В связи с этим **цель исследования** состояла в изучении корреляционной взаимосвязи факторов воспаления и эндотелиальной дисфункции с параметрами дислипидемии у пациентов с хронической болезнью почек I-IIIa стадии.

Материалы и методы: В исследование включили 86 пациентов (49 мужчин, 37 женщин) с ХБП I-IIIa стадии в возрасте от 19 до 55 лет. Все пациенты, в зависимости от исходных значений концентрации АДМА в сыворотке крови были подразделены на две группы исследования: 1 группа 34 пациентов с ХБП I-IIIa стадии с низкими значениями АДМА (<100 нг/мл) и 2 группа пациентов с ХБП I-IIIa стадии с высокими значениями АДМА (>100 нг/мл) составила 52 пациентов.

Клиническое обследование включало альбуминурию (АУ) оценивали количественным методом в суточной моче (иммунотурбидиметрия), скорость клубочковой фильтрации рассчитывали по формуле СКД EPI, определение уровня ассиметричного диметилагинина (АДМА) в крови методом конкурентного иммуноферментного анализа (Competitive ELISA), L-селектина (CD62L) (ИФА/ELISA), С-реактивный белок (СРБ) определяли в сыворотке венозной крови количественным иммунохимическим методом (метод hsCRP).

Результаты исследования: При оценке взаимосвязей АДМА с показателями липидного обмена у пациентов с с ХБП I-IIIa стадии отмечена слабая корреляционная связь с уровнем общего холестерина – ХС ($r = 0,24$; $p > 0,05$), уровнем триглицеридов ($r = 0,26$; $p > 0,05$), а также обратная отрицательная слабая корреляционная связь – с уровнем ХС липопротеидов высокой плотности ХС ЛПВП ($r = -0,21$; $p > 0,05$) в первой группе пациентов с низкими значениями АДМА. Несмотря на слабо выраженные корреляционные взаимосвязи с параметрами липидного спектра крови в данной группе исследования отмечались статистически значимые корреляционные взаимосвязи АДМА с Аполипопротеин А (apoA-1) ($r = 0,37$; $p > 0,05$) и Аполипопротеин В (АпоВ) ($r = 0,42$; $p > 0,01$) в данной группе исследования.

При оценке взаимосвязей АДМА с показателями липидного спектра крови во второй группе исследования установлена достоверная положительная корреляционная связь с ЛПНП ($r = 0,37$; $p < 0,05$), с ТГ ($r = 0,48$; $p < 0,001$), отрицательная корреляционная взаимосвязь с ЛПВП ($r = 0,59$; $p < 0,001$). Также были выявлены высоко достоверные корреляционные взаимосвязи АДМА с аполипопротеидами А (apoA-1) ($r = 0,55$; $p > 0,001$) и В (АпоВ) ($r = 0,51$; $p > 0,01$) во второй группе исследования.

Корреляционные взаимосвязи между АДМА с факторами воспаления СРБ (1 группа: $r = 0,37$; $p < 0,05$; 2 группа: ($r = 0,42$; $p < 0,01$) и sL-selectin (1 группа: $r = 0,39$; $p < 0,05$; 2 группа

$r = 0,56$; $p < 0,001$) в обеих группах имели достоверные значения, что повторно доказывает участие воспалительных маркеров в формировании и развитии ХБП.

Таким образом, в прогрессировании ранних стадий ХБП преобладает роль АДМА в развитии и прогрессировании эндотелиальной функции. При этом ведущим механизмом становится участие атеросклеротического ремоделирования сосудов. Роль АДМА как фактора атеросклеротического ремоделирования сосудов подтверждается и наличием обратной корреляции концентрации АДМА с уровнем ХС ЛПВП, положительной высокодостоверной корреляцией с факторами воспаления (СРБ и sL-selectin $p < 0,001$), что неоднократно подтверждает о роли воспаления в развитии ЭД и формировании ССР у пациентов с ХБП на ранних стадиях заболевания.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. KDIGO Clinical Practice Guideline for Lipid Management in Chronic Kidney Disease. *Kidney International Supplements*. – 2013. – Vol. 3(3). – P. 259–305.
2. Stenvinkel P., Carrero J.J., Axelsson J., Lindholm B., Heimbürger O., Massy Z. Emerging biomarkers for evaluating cardiovascular risk in the chronic kidney disease patient: how do new pieces fit into the uremic puzzle? *Clinical Journal of the American Society of Nephrology*. – 2008. – Vol. 3(2). – P. 505–521.
3. Vaziri N.D. Dyslipidemia of chronic renal failure: the nature, mechanisms, and potential consequences. *American Journal of Physiology – Renal Physiology*. – 2006. – Vol. 290. – P. F262–F272.